

Ferramenta da Terapia Sistêmica: Técnica de Repetição de Essência

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A técnica de repetição de essência é uma ferramenta utilizada na abordagem sistêmica para validar os sentimentos e experiências dos membros de um sistema familiar, promovendo a compreensão mútua e a conexão emocional entre eles.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "técnica" provém do Grego téchne, que significa "arte" ou "habilidade", enquanto "repetição" deriva do Latim repetitio, indicando a ação de repetir algo. "Essência" tem sua origem no

Enciclopédia da Conscienciologia

Latim essentia, que significa "aquilo que é fundamental" ou "a natureza essencial de algo".

Sinonimologia: 01. Técnica de reafirmação emocional; 02. Prática de validação emocional; 03. Método de confirmação afetiva.

Neologia: A expressão "técnica de repetição de essência" é uma neologia técnica da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da validação emocional; os reciclopensenes da compreensão mútua; a neopensenidade da conexão emocional.

Fatologia: A técnica de repetição de essência engloba os seguintes aspectos e benefícios:

Validação dos sentimentos: Ao repetir a essência das emoções expressas por um membro da família, os outros membros demonstram compreensão e empatia, promovendo um ambiente de aceitação e respeito.

Estímulo à comunicação: A prática de ouvir ativamente e repetir as emoções compartilhadas pelos membros do sistema familiar incentiva uma

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
comunicação aberta e honesta, facilitando a expressão de sentimentos genuínos.

Construção de vínculos emocionais: Ao sentir-se validado e compreendido pelos outros membros da família, o indivíduo fortalece seus laços afetivos e desenvolve uma sensação de pertencimento e apoio dentro do sistema.

Promoção da resolução de conflitos: A validação emocional proporcionada pela técnica de repetição de essência pode ajudar a reduzir conflitos e mal-entendidos, pois permite que os membros da família expressem suas emoções de forma clara e assertiva.

Parafatologia: A parainterassistência promovida pela conexão emocional entre os membros da família; a paracomunicação facilitada pela prática da validação emocional.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O sinergismo entre a técnica de repetição de essência e outras abordagens terapêuticas, como a escuta ativa e a terapia familiar.

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: O princípio da empatia terapêutica; o princípio da validação emocional; o princípio da comunicação assertiva.

Codigologia: O código de conduta terapêutica durante a aplicação da técnica de repetição de essência; os códigos de ética profissional na prática da Terapia Sistêmica.

Teoriologia: A teoria dos sistemas familiares; a teoria da comunicação interpessoal; a teoria da validação emocional.

Voluntariologia: O voluntariado na condução de sessões terapêuticas utilizando a técnica de repetição de essência; o voluntariado na capacitação de profissionais de saúde familiarizados com essa técnica.

Laboratoriologia: Os laboratórios de práticas terapêuticas familiares; os laboratórios de habilidades de comunicação emocional.

Efeitologia: Os efeitos positivos da técnica de repetição de essência na promoção da validação emocional, compreensão mútua e conexão emocional entre os membros de um sistema familiar.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Neossinapsologia: As neossinapses geradas pela prática regular da validação emocional, fortalecendo os laços afetivos e promovendo uma cultura de aceitação e apoio dentro do sistema familiar.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta sistêmico; o mediador emocional; o facilitador de conexões familiares.

Masculinologia: O terapeuta familiar; o mediador afetivo; o validador emocional; o psicoterapeuta sistêmico.

Femininologia: A terapeuta familiar; a mediadora afetiva; a validadora emocional; a psicoterapeuta sistêmica.

Hominologia: O Homo sapiens compreensivus; o Homo sapiens empathicus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens comunicativus.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação da técnica de repetição de essência é quando um membro da família expressa tristeza por um evento específico, e outro membro repete a essência desse sentimento

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
para validar a experiência emocional, como: "Então,
você está se sentindo muito triste com isso, não é?"

Culturologia: A cultura da validação emocional; a
cultura da comunicação empática; a cultura da
conexão emocional e afetiva.